

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ ВА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ИЖТИМОИЙ-ЭМОЦИОНАЛ ТАЪЛИМ МЕТОДИКАЛАРИ

Хамидова Донохон Ардаширбек кизи¹, Хамидов Фаррухбек Шаввазович²

¹Ўз.Р., Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги, Андижон шаҳар 56 ўрта таълим мактаби ўқитувчиси;

²Ўз.Р., Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Андижон Давлат тиббиёт институти, тиббиёт фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181584>

Аннотация. В статье представлена информация о целях социально-эмоционального образования (СЭО) школьников, подростков и студентов, способствующих развитию у них навыков социального взаимодействия, эмоционального интеллекта, интеллекта, саморегуляции и межличностного общения.

Ключевые слова: социально-экономическое образование, компетенция, эмоциональный интеллект, интеллект, навыки

Abstract. The article presents information on the goals of social-emotional education (SEE) of schoolchildren, adolescents and students, contributing to the development of their skills of social interaction, emotional intelligence, intelligence, self-regulation and interpersonal communication.

Keywords: social-economic education, competence, emotional intelligence, intelligence, skills

Аннотация. Мақолада муаллифлар томонидан ижтимоий-эмоционал таълим (ИЭТ) олиши ўқувчилар, ўспиринлар, талабаларга ижтимоий ўзаро таъсир, эмоционал (ҳиссий) интелект (ақл), интелект, ўзини ўзи бошқариши ва шахслараро муносабатлар кўникмаларини ривожлантиришига ёрдам бериши, мақсадлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: ижтимоий-эмоционал таълим, ҳиссий ақл, компетенция, интелект, кўникмалар

Замонавий таълим болаларга ва ёшларга жуда катта миқдорда билим бермоқда. Аммо бу билимлар ўқувчилар ва талабалар хотирасида тўлиқ сақланмай имтиҳонларга жуда қийинчилик билан етиб келмоқда. Бир неча йиллардан сўнг эса шу ўқувчи ва талаба олган билимларни асосий қисми умуман хотирасидан чиқиб кетмоқда. Шунинг учун ўқитувчи нафақат билимини бериши лозим, балки ўқувчиларга (талабаларга) ўқишни ўргатиши лозим. Ўқувчилар (талабалар) ўрганиш давомида билим моделини олишлари ҳам керак: на фақат маълумотни билиши, балки шу маълумотни қандай олиш ва ундан кейинчалик фойдаланиш усуллари билиши керак. Ўқувчилар, талабалар билишнинг турли хил моделларини қанчалик кўп синаб кўрса, унинг ўрганиши шунчалик самарали бўлади.

Замонавий таълим меҳнат бозори талабларини доимо ҳисобга олиши лозим. Йилдан йилга баъзи касблар йўқолиб (ёки функционал жиҳатдан анча соддалашиб боради), бошқалари пайдо бўлмоқда. 5-10 йил ичида қайси мутахассислик талаб

қилинишини аввалдан айтиш қийин, аммо замонавий инсон эга бўлиши керак бўлган кўникмаларни аниқлаш мумкин бўлган глобал тенденциялар мавжудлиги кузатилмоқда.

Ҳозирги 21 асда эмоционал интеллект, виртуал ҳамкорлик, танқидий фикрлаш, дизайн фикрлаш, трансдисциплинарлик, рақамли фикрлаш, ижодий (креатив) фикрлаш, диққатни бошқариш, янги медиа соҳаларида юқори саводхонлик, маданиятлараро компетенция кўникмалари ҳар бир ўқувчи, талаба учун керакдир. Классик таълим тизими бундай қобилиятларни ривожлантиришга ҳали тайёр эмас, буни ўзгартириш керак – деб, бир қатор олимлар фикр билдирадilar. Шу мақсадда билим олишнинг ижтимоий-эмоционал моделини кўриб чиқишни таклиф қилишади.

Ижтимоий-эмоционал таълим (ИЭТ) олиш ўқувчилар, ўспиринлар, талабаларга ижтимоий ўзаро таъсир, эмоционал (ҳиссий) ақл, интеллект, ўзини ўзи бошқариш ва шахслараро муносабатлар кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Ижтимоий-эмоционал таълимнинг мақсадлари:

1. Эмоционал (ҳиссий) интелектни ривожлантириш. Ўқувчиларга, талабаларга ўз ҳис-туйғуларини англаш, уларни бошқариш ва бошқа инсонларнинг ҳис-туйғуларини тушунишга ёрдам бериш.

2. Шахслараро муносабатларни такомиллаштириш. Коммуникация, мулоқот, эмпатия, ҳурмат ва ҳамкорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш.

3. Психологик фаровонликни яхшилаш, ошириш. Ўқувчилар, талабаларнинг ўзларини хавфсиз ҳис қилишлари, ўзларининг кадр-қимматини сақлаб қолишлари, ўзларига ва бошқа инсонларга ижобий муносабатда бўлишлари учун шароит яратиш.

4. Ўз-ўзини бошқариш. Ўз-ўзини бошқаришни ўргатиш, стрессни бошқариш, ҳатти-ҳаракатлар ва эмоцияни (ҳис-туйғуларни) ўз-ўзини бошқариш, тартибга солиш қобилиятини ривожлантириш.

5. Қарор қабул қилиш. Аниқ қарорлар қабул қилиш, ҳаракатларингизнинг оқибатларини таҳлил қилиш, ўзингизнинг ва бошқа инсонларнинг манфаатини ҳисобга олиш қобилиятини ривожлантириш.

Ижтимоий-эмоционал таълим ўқувчилар, талабаларга ўрганиш ва ривожланиш учун соғлом ва қўллаб-қувватловчи муҳит яратишга ёрдам беради. Ижобий ижтимоий-эмоционал таълим тажрибалари уларга нафақат мактабда, институтда, университетда, балки кундалик ҳаётда фойдаланиши мумкин бўлган кўникмаларни ривожлантиришга имкон беради. Бу уларга шахс сифатида янада муваффақиятли бўлишга ва атрофдаги одамлар билан мулоқот қилишга ёрдам беради.

Мактабларда, ўрта ва олий таълим муассасаларида ижтимоий эмоционал таълим ўқувчиларнинг, талабаларнинг ижтимоий ва ҳиссий кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган дарслар, амалий машғулотлар, тренинглар, ўйинлар, муҳокамалар ва бошқа усулларни ўз ичига олиши мумкин. Ушбу ёндашув ўқувчиларнинг, талабаларнинг муваффақиятли ижтимоий мослашуви ва шахсий ривожланишига ёрдам берадиган қўллаб-қувватловчи таълим муҳитини яратишга имкон беради.

Мактаб ва ўрта ва олий таълим муассасаларига ижтимоий-эмоционал таълимни муваффақиятли тадбиқ этиш қадамлари қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин деб ҳисобланади:

Педагогик кадрларни ўқитиш, ўргатиш, тайёрлаш. Педагоглар ижтимоий-эмоционал таълим бўйича махсус тренинглар ва семинарларни ўтишлари керак. Эмоционал интеллект, низоларни бошқариш, коммуникацияларни, мулоқот қилиш ва бошқа ижтимоий кўникмаларини ривожлантириш усулларини эгаллашлари,

ўзлаштирмоқлари лозим. Педагоглар ҳам ушбу жиҳатларни ўз дарсларида, амалий машғулотида ва ўқувчи, талабалар билан кундалик ишларида интеграция қилишга тайёр бўлишлари керак.

Дастурларни ишлаб чиқиш. Мактаблар, ўрта ва олий таълим муассасалари мақсадлар, усуллар, дарслар, амалий машғулотлар ва баҳолаш мезонларини ўз ичига олган тузилган ижтимоий-эмоционал таълим дастурларини ишлаб чиқишлари керак. Дастур ўз-ўзини англаш, эмпатия, стрессни бошқариш, низоларни ҳал қилиш, ҳамкорлик ва бошқа ижтимоий кўникмалар бўйича дарсларни, амалий машғулотларни ўз ичига олиши мумкин.

Ота-оналар иштироки. Ота-оналар ўқувчилар ва талабаларнинг ижтимоий-эмоционал ривожланишида муҳим роль ўйнайдилар. Мактаб, ўрта ва олий таълим муассасаси ўқувчилар, талабалар учун информацион тадбирлар ўтказиши мумкин. Унда ижтимоий-эмоционал таълимни муҳимлигини ва оилани, уйни қўллаб-қувватлашда тавсиялар берилиши мумкин. Ота-оналар тадбирларга таклиф қилиниши ёки ёзма материаллар сифатида маълумот олишлари мумкин.

Баҳолаш ва коррекция. Дастур ишга туширилгач уни самарадорлигини тизимли баҳолаб туриш лозим. Бу ўқувчилар, талабалар ва ўқитувчилар учун сўровномалардан фойдаланиш, хатти-ҳаракатлар ва муносабатлардаги ўзгаришларни кузатиш, ўқув натижаларини таҳлил қилиш ва дастур инштирокчиларининг фикр-мулоҳазаларини ўз ичига олиши мумкин.

Олинган маълумотларга асосланиб, дастурни самарадорлигини ошириш учун ўзгартириш (тузатиш), коррекция қилиш мумкин.

Мактабларда, ўрта ва олий таълим муассасаларида, шунингдек, соғлиқни сақлаш тизими қарашли олий таълим тизимида ижтимоий-эмоционал таълимни жорий этиш таълим жараёнининг барча иштирокчиларидан керакли, зарур ҳаракатларни талаб қилади ва ўқувчиларни, талабаларни ривожланиши учун қўллаб қувватловчи ва ҳиссий жиҳатдан хавфсиз муҳитни яратиш йўлига муҳим қадамдир. Лекин қилинаётган барча ҳаракатлар ота-оналар томонидан фарзандлари келажагига қўйилган сармоя бўлиб қолади. Ижтимоий таълим тизими ССВ тизимидаги ОТМга татбиқ этилиши ўқиш жараёнида катта ўзгаришлар ҳосил қилади, билимли талабаларни жалб қилинишига имкон яратади, бу эса тиббиётда таълим тизимини янада ривожланишига олиб келади.

Мактаб ўқитувчилари, шу жумладан ССВ ва ОЎТВ тизимида қарашли ОТМлари профессор-ўқитувчилар томонидан давлатнинг келажаги, равнақи, мустақиллиги учун катта пойдевор яратилади.

АДАБИЁТЛАР

1. Артюхина А.И., Танкабекян Н.А., Даниленко Е.Е., Зейналлы Р.Р., Жогло Е.Н. Методы проблемного обучение как путь развития креативного мышления студентов // Современные проблемы науки и образования. 2022. №3. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31784>.
2. Беспарточный Б.Д. Современное социальное образование в России // Успехи современного естествознания. 2009. № 10. С. 51–52.
3. Брель А.К., Танкабекян Н.А., Блинцова Н.В., Жогло Е.Н., Авакян И.Г., Шевцова Е.М., Рамаева Р.Ш. Социально-эмоциональное обучение как новое направление в обучении // Современные проблемы науки и образования. 2024. № 2.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33341> DOI: <https://doi.org/10.17513/spno.33341>

4. Дорощеева Е.В. Создание комфортного психологического климата в студенческой группе // Известия ВГПУ. 2012. № 10. С. 51–56.
5. Клыпа О.В., Стежко П.А. Анализ проблемы эмоционального интеллекта современных подростков // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 64–3. С. 183–188.24).
6. Кожевникова М.Н. Междисциплинарный семинар «социально-эмоциональное обучение в современном образовании» // ЧиО. 2019. № 1 (58). С. 183–188.
7. Кожевникова М.Н., Лебедев Н.С. Новая дидактика «социально-эмоционально-этического образования»: роль педагогического моделирования // ЧиО. 2020. № 4 (65). С. 297–301.
8. Конева С.Х., Морхова И.В. Использование социальных технологий в обучении // Наука и образование сегодня. 2020. № 6–1 (53). С. 59–60.
9. Куличенко Р.М., Симонович В.Л. Социальное образование как компонент мирового образовательного пространства // Современные проблемы науки и образования. 2006. № 4. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=444> (дата обращения: 02.04.2024).
10. Наймушина Л.М. Социально-эмоциональное обучение как новое направление развития педагогической науки и практики // Педагогика: история, перспективы. 2019. № 3. С. 41–48.
11. Elmi C. Integrating Social Emotional Learning Strategies in Higher Education / Elmi C. Text: electronic // European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2020. № 10 (3). P. 848–858.